

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT

Velieva Susanna Raipovna¹

Nizametdinov Ali Akramovich²

Fozilova Dildora³

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

Innovation policy, scientific developments, labor market, employment, unemployment, labor resources, education, quality of knowledge, specialist, culture of speech, skills

ABSTRACT

The article deals with the development of the national state innovation policy in the field of employment in the Republic of Uzbekistan. The formation and implementation of innovation policy is based on the creation of such a system that will allow in the shortest possible time and with high efficiency to use the intellectual and scientific and technical potential of the country in production. Thanks to the use of new information technologies, both small and large organizations can use these potentials in providing employment for the population. An analysis was made of the dynamics of the structure of labor resources, the level of participation of the population of the Republic of Uzbekistan in labor resources by gender, the dynamics of the level of employment and the unemployed in the Republic of Uzbekistan.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7450989

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

² Teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

³ Student, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan, UZB

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

KALIT SO‘ZLAR:

Инновационная политика, научные разработки, рынок труда, занятость, безработица, трудовые ресурсы, образование, качество знания, специалист, культура речи, умения, навыки

ANNOTATSIYA

В статье рассматриваются вопросы развития национальной государственной инновационной политики в сфере занятости населения в Республике Узбекистан. Формирование и реализация инновационной политики основывается на создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал страны. Благодаря использованию новых информационных технологий этими потенциалами могут пользоваться как малые, так и крупные организации в обеспечении занятости населения. Проведен анализ динамики структуры трудовых ресурсов, уровень участия населения Республики Узбекистан в трудовых ресурсах по полу, динамика уровня занятости и безработных в Республике Узбекистан.

В современных условиях выход на мировой рынок возможен только на основе развития инновационных процессов, направленных на существенную модернизацию производства путем внедрения достижений науки и техники. Инновационные процессы представляют собой постоянный и непрерывный поток превращения конкретных технических или технологических идей на основе научных разработок в новые технологии или отдельные ее составные части и доведения их до освоения непосредственно в производстве с целью получения качественно новой продукции.

На сегодняшний день важной составной частью государственной социально-экономической политики является инновационная политика, определяющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных программ и проектов. Особую актуальность приобретают проблемы повышения эффективности использования научных разработок и внедрения в производство результатов фундаментальных и прикладных исследований.

В Узбекистане обеспечивается внедрение механизма оказания государственной поддержки негосударственным учреждениям профессионального обучения для обучения безработных и бедных слоев населения востребованным профессиям на рынке труда, основам предпринимательства и иностранным языкам. Негосударственным учреждениям профессионального обучения предоставляется право самостоятельного выбора учебных программ и преподавателей, передача в льготное использование учебного оборудования и инвентаря. Установлен гарантированный минимальный уровень государственного заказа на обучение в

негосударственных профессиональных учебных заведениях за счет средств государственного фонда содействия занятости.

В настоящее время в Узбекистане ведется системная работа по повышению качества и эффективности системы образования и воспитания молодежи, формированию современных знаний и навыков у студентов высших учебных заведений на основе требований по воспитанию молодежи, обладающих высокими знаниями и духовностью. Делается все для создания условий по подготовке кадров нового поколения, обладающих высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, способных выйти на арену для реализации новых инициатив и идей ради прогресса страны, а также формирования навыков и знаний, необходимых для овладения профессией.

Речь является мотивированным живым процессом взаимодействия между коммуникантами, направленным на реализацию конкретной, жизненной целевой установки и основана на обратной связи. Современный специалист должен располагать целым рядом умений. Он должен уметь быстро и правильно ориентироваться в ситуациях общения, уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание акта общения, найти средства для передачи информации, уметь обеспечить обратную связь.

Культура любого человека прежде всего проявляется в том, как он общается, из каких побуждений он действует, как говорит, как ведёт себя в момент речи, умеет ли слушать, в воспитанности, интеллигентности. И именно умение общаться является путеводной нитью, ведущей к успеху в делах и карьерному росту. То есть, культура речи в один и тот же момент представляет собой и культуру речевой деятельности в целом, характеризуя все ситуации общения, распространяясь на все виды речевой деятельности, вербальную и невербальную, отражая систему личностных ценностей, и в то же время, обеспечивает положительный результат их деятельности.

Методы исследования. В статье применены методы анализа и синтеза, корреляции и регрессии, сравнения и группировки, экспертной оценки, научной абстракции и другие.

Инновационная политика представляет собой мощный рычаг, с помощью которого возможно преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. Инновационная политика призвана обеспечить увеличение валового внутреннего продукта страны за счет освоения принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения на этой основе рынков сбыта отечественных товаров. С учетом современных реалий состояния экономики инновационная политика на современном этапе рыночных реформ должны способствовать развитию инновационной деятельности.

Таким образом, государство призвано оказывать особую поддержку

инновациям, обеспечивающим социальную стабильность и поддержание экономического равновесия. Сегодня для развития и процветания экономики Узбекистана нужны интенсивные вложения капитала в инновации различных направлений, которые могут обеспечить не только экономический, но и социальный эффект.

Дальнейшее развитие наукоемких производств невозможно без серьезных финансовых вложений, которые, как показывает опыт развития многих зарубежных фирм, являются наиболее прибыльным видом инвестиций. Но привлечение инвестиций на развитие научных исследований требует разработки особых методов оценки их эффективности. Следовательно, разработка схемы и механизма определения экономической эффективности инвестиций в инновационную деятельность, направленную на улучшение отраслей национальной экономики является одним из основных факторов развития этих процессов. Так, например, для модернизации материально-технической базы требуется значительный объем инвестиций, превышающий реальные возможности национальной администрации и региональных операторов. Таким образом, задача привлечения инвестиций в экономику Узбекистана является очень важной.

Анализируя уровень безработицы и занятости, можно предположить, что в настоящее время в Узбекистане отмечается ситуация не полной занятости, при котором безработица не связана с колебаниями спроса на труд, а вызывается несовершенством рынка труда (издержками смены места работы, неполнотой информации о вакансиях и пр.).

Трудовые ресурсы Узбекистана, отличающиеся мобильной активностью и профессиональной подготовкой, предоставляют огромные возможности для дальнейшего развития экономики страны. В результате создания рабочих мест, роста занятости, доходов и благосостояния населения повысилась экономическая (трудовая) активность и занятость населения и, как следствие, отмечается стабильность основных индикаторов рынка труда.

Социально-экономическое развитие регионов Узбекистана в значительной степени зависит от устойчивой и производительной занятости населения. Узбекистан страна - которая обладает значительным трудовым потенциалом, и обеспечение занятости населения регионов является одним из актуальных вопросов.

В результате проведенного анализа было выявлено что, модель рынка труда Республики Узбекистана характеризуется сохраняющимся разрывом между предложением и спросом, а также несбалансированностью его профессионально-квалификационной структуры. Темпы роста производительности труда являются недостаточно высокими вследствие низкого уровня квалифицированности рабочей силы и ориентированности экономики на создание сезонных и не устойчивых рабочих мест в условиях относительно высоких издержек производства, что подтверждается высокими значениями дефлятора за последние годы. Требуется

реализация комплекса мер по обеспечению повышения средней производительности труда посредством не только корректировок плановых параметров подготовки кадров исходя из потребностей экономики в них на краткосрочную и среднесрочную перспективу, но и повышения качества их подготовки и повышения мобильности рабочей силы. Кроме этого, необходимо создать условия (обеспечение снижения дефлятора ВВП, налогового бремени), обеспечивающие рост конкурентоспособности национальной экономики.

Отраслевая структура занятости республики в последнее время стабильно меняется в сторону увеличения численности занятых в промышленности путем высвобождения занятых из сельского хозяйства. Тем не менее, доля занятых в сфере услуг намного превышает долю занятых в промышленности, этим и объясняется низкая производительность труда в стране. Так, в 2019 году доля занятых в промышленности составила 13,4%, в сельском хозяйстве 26,8% и в сфере услуг 59,8%.

Несмотря на позитивные сдвиги на рынке труда республики, остается несколько нерешенных проблем, которые препятствуют снижению уровня безработицы и обеспечению производительной занятости на рынке труда Узбекистана. Следует отметить что, многие рабочие места в сфере услуг неустойчивые и носят сезонный характер (особенно в сфере общепита и торговле), а также именно в сфере услуг наблюдается высокое количество занятых в неформальном секторе. На сегодняшний день доля занятого населения в неформальном секторе составляет 58%, по сравнению с 2015 годом данный показатель снизился на 1,4 п.п. В разрезе областей самая высокая доля занятых в неформальном секторе экономики наблюдается в Самарканде и Фергане. Более половины мужчин, занятых неформально, работают на разовых, сезонных и временных рабочих местах. Если рассматривать отраслевую структуру неформальной занятости, здесь преобладает сфера услуг, особенно такие услуги как строительство, услуги по перевозкам и услуги по проживанию и питанию, а также торговля.

Анализ показывает, что за последние годы в занятости населения республики произошли определенные изменения, которые отличаются от тенденций предыдущих лет. Прежде всего, темпы роста занятости и трудовых ресурсов выровнялись. Длительное время в Узбекистане темпы роста занятости населения отставали от аналогичного показателя по трудовым ресурсам. В последнее 4-5 лет численность трудовых ресурсов и занятых возросла в среднем на 3,7%.

Анализ тенденций происходящих в занятости населения в разрезе пола показал, что в последние годы интенсивно растет занятость мужского населения, при сокращении численности женщин занятых в экономике.

Студенты должны осознавать потребности в культуре речевого общения как необходимым и эффективным средстве воспитания личности. Следует сформировать у них эмоциональное отношение к соблюдению требований культуры речевого

общения. Посредством ситуативных и самостоятельных заданий выработать практическое формирование умений и навыков поведения, связанных с культурой речевого общения. На примерах успешных диалогов (в которых, не нарушая формул этики, мотивируя логически построенными репликами добиваются поставленной цели) мотивировать к проявлению волевых усилий, для преодоления встречающихся трудностей, связанных с соблюдением культуры речевого общения. По тому, как и что мы говорим можно судить об образовании, социальном происхождении и многом другом. Вспомним хотя бы эпизод из известной сказки Пушкина, когда переодетая царевна оказалась в лесной избушке у семи братьев: «Вмиг по речи те сознали, что царевну принимали».

При этом следует дать понять студентам, что формирование культуры речи является кропотливым и трудоёмким процессом. Но как только студент почувствует собственный успех в личностном развитии, у него появится внутреннее удовлетворение и стремление не только закрепить этот успех, но и активизировать свои усилия в дальнейшем самосовершенствовании. Педагог должен убедить студентов что слова представляют оболочку мыслей. Что слова - это не просто средство общения, а еще и искусство управлять людьми. Ведь и вправду, мы чаще обращаем внимание не на то, что сказано, а на то, как это сказано.

При этом следует дать понять студентам, что формирование культуры речи является кропотливым и трудоёмким процессом. Но как только студент почувствует собственный успех в личностном развитии, у него появится внутреннее удовлетворение и стремление не только закрепить этот успех, но и активизировать свои усилия в дальнейшем самосовершенствовании. Педагог должен убедить студентов что слова представляют оболочку мыслей. Что слова - это не просто средство общения, а еще и искусство управлять людьми. Ведь и вправду, мы чаще обращаем внимание не на то, что сказано, а на то, как это сказано.

Студенты должны осознавать потребности в культуре речевого общения как необходимом и эффективном средстве воспитания личности. Следует сформировать у них эмоциональное отношение к соблюдению требований культуры речевого общения. Посредством ситуативных и самостоятельных заданий выработать практическое формирование умений и навыков поведения, связанных с культурой речевого общения. На примерах успешных диалогов (в которых, не нарушая формул этики, мотивируя логически построенными репликами добиваются поставленной цели) мотивировать к проявлению волевых усилий, для преодоления встречающихся трудностей, связанных с соблюдением культуры речевого общения. По тому, как и что мы говорим можно судить об образовании, социальном происхождении и многом другом. Вспомним хотя бы эпизод из известной сказки Пушкина, когда переодетая царевна оказалась в лесной избушке у семи братьев: «Вмиг по речи те сознали, что царевну принимали».

При этом следует дать понять студентам, что формирование культуры речи

является кропотливым и трудоёмким процессом. Но как только студент почувствует собственный успех в личностном развитии, у него появится внутреннее удовлетворение и стремление не только закрепить этот успех, но и активизировать свои усилия в дальнейшем самосовершенствовании. Педагог должен убедить студентов что слова представляют оболочку мыслей. Что слова - это не просто средство общения, а еще и искусство управлять людьми. Ведь и вправду, мы чаще обращаем внимание не на то, что сказано, а на то, как это сказано.

При этом следует дать понять студентам, что формирование культуры речи является кропотливым и трудоёмким процессом. Но как только студент почувствует собственный успех в личностном развитии, у него появится внутреннее удовлетворение и стремление не только закрепить этот успех, но и активизировать свои усилия в дальнейшем самосовершенствовании. Педагог должен убедить студентов что слова представляют оболочку мыслей. Что слова - это не просто средство общения, а еще и искусство управлять людьми. Ведь и вправду, мы чаще обращаем внимание не на то, что сказано, а на то, как это сказано.

Анализ отраслевой структуры по полу показывает, что имеется значительный гендерный дисбаланс. В частности, в таких сферах, как образование и здравоохранение, большинство сотрудников составляют женщины. В то же время, в таких отраслях, как строительство или транспорт, женщины составляют только 10,4% и 14,7% от общего количества работников в отрасли. В таких отраслях, как промышленное производство, сельское хозяйство, торговля и финансовые услуги доля женщин в общем количестве работников варьирует от 40% до 55%. Карьерные перспективы для мужчин и женщин в Узбекистане не равны. В отраслях, где женщины составляют большинство сотрудников, доля женщин среди управленческого персонала незначительна

Проведенный анализ занятости населения позволил выявить ряд проблем, в частности: в таких регионах как Сурхандарья, Хорезм, и Кашкадарья в некоторых регионах страны наблюдается нехватка специалистов, особенно врачей сельской местности Сурхандарьинской и Джизакской областей наблюдается низкая доля занятых в промышленности, что требует создания развития инфраструктуры по хранению, транспортировке и сбыту сельскохозяйственной продукции или создания промышленных зон для обеспечения занятости безработных людей в сельской местности;

- высокий уровень безработицы в Сурхандарье, Самарканде и Фергане требует создания дополнительных рабочих мест в данных регионах;

- наблюдается низкий уровень занятости в Республике Каракалпакстан и Джизакской области, следует обратить внимание созданию рабочих мест и обеспечения занятости населения именно на эти регионы.

Литературы

1. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.
2. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 29-31.
3. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
4. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMINING AGRAR SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH USTUVORLIGI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 58–60. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/96>
5. Nizametdinov A. et al. THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 251-254.
6. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'ZBEKISTONDAGI O'RNI //Conferencea. – 2022. – C. 67-69.
7. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). SUN'IY INTELEKTNI KADRLAR SIYOSATINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 251–253. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/171>
8. Bahodirovna D. L., Rakhimovna R. T., Vladimirovna S. L. SPECIAL MEANS OF IMPROVING PHYSICAL PREPAREDNESS FOR SHORT DISTANCE RUNNERS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 95-99.
9. Nizametdinov A. et al. THE NATURE, CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE HIDDEN ECONOMY AND FACTORS AFFECTING IT //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 10. – C. 22-39.
10. Nizametdinov A. et al. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY IN OUR DAILY LIFE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 100-124.
11. Akramovich N. A. et al. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN WORKING WITH THE POPULATION IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 25-30.
12. Alijon N., Sherzod Y. FACTORS OF INSURANCE ACTIVITY IMPLEMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 20-24.

13. Nizametdinov Ali Akramovich. (2022). HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS". Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 209–210. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/99>
14. Raipovna V. S. Specialities of Taking Linguistic And Methodical Traditions Into Account //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 74-76.
15. Велиева С. Р. ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 385-389.
16. Velieva S. R. Semantic Modules in the Language's Lexico-Semantic System //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 112-117.
17. Велиева С., Коробкова А. Словарно-орфографическая работа на занятиях русского языка //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 626-628.
18. Велиева С. Р., Бавбекова А. Э. МОТИВАЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 8-11.
19. Велиева С. Р. Использование Интерактивных Методов При Обучении Учащихся, Слабо Владеющих Русским Языком //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 75-79.
20. Raipovna V. S. Foreign Experience in Digital Educational Technologies //European journal of innovation in nonformal education. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 152-154.
21. Raipovna V. S. A Comparative-Contrastive Analysis in Teaching Grammar of a Foreign Language (On the Example of the English Perfect) //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 10-13.
22. Raipovna V. S. THE CLASSIFICATION OF THE SENTENCES AND THEIR TRANSLATION WAYS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021. – С. 58.
23. Велиева С. Методика Кейс-Стади При Обучении Русскому Языку Как Иностранному //Актуальное В Филологии. – 2021. – Т. 3. – №. 3.
24. Велиева С. Р. Формирование универсальных учебных действий при изучении имени прилагательного в начальной школе //В поисках социальной истины. – 2021. – С. 364-367.